

Concept and Essence of Corruption in Local Self-Government Bodies

Karina Lukashchuk 1*

¹ National University "Odesa Law Academy", Odesa (Ukraine). Graduate Student of the Department of Criminal Procedure.

* *Corresponding author*, e-mail: lukashchuk611@gmail.com

ARTICLE INFO

Received:

16 May 2024

Revised:

20 May 2024

Accepted:

25 May 2024

Published online:

30 May 2024

Copyright © 2024

by author

DOI: [10.5281/zenodo.12391512](https://doi.org/10.5281/zenodo.12391512)

Citation in APA style

ABSTRACT

This work examines the concept and essence of corruption in local self-government bodies. It is noted that in conditions of decentralized corruption, corruption can still be systemic, but it lacks central coordination. Corruption in local self-government bodies is a serious problem that negatively affects the development of communities and the state as a whole. It undermines citizens' trust in local authorities, reduces the effectiveness of the use of budget funds, and prevents the implementation of important social programs and economic initiatives. The specificity of corruption at the local level has its own unique features, due to the proximity of self-government bodies to the population and the specificity of their functions. In order to overcome this phenomenon, it is necessary to take systematic measures aimed at increasing transparency, improving legislation and activating citizen participation. Only a comprehensive approach will reduce corruption and ensure effective work of local authorities for the benefit of the community.

Key words:

corruption, power, decentralization.

Lukashchuk, K. (2024). Concept and essence of corruption in local self-government bodies. *2024 2nd International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 2311), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12391512>

Поняття та сутність корупції в органах місцевого самоврядування

Каріна Русланівна Лукашук 1*

¹ Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса (Україна). Аспірантка кафедри кримінального процесу.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: lukashchuk611@gmail.com

СТАТТЯ

отримана:

16 травня 2024 р.

переглянута:

20 травня 2024 р.

прийнята:

25 травня 2024 р.

опублікована

онлайн:

30 травня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/
zenodo.12391512](https://doi.org/10.5281/zenodo.12391512)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

У даній роботі дослідження питання щодо поняття та сутності корупції в органах місцевого самоврядування. Зазначено про те, що в умовах децентралізованої корупції, корупція все ще може бути системною, але їй бракує центральної координації. Корупція в органах місцевого самоврядування є серйозною проблемою, яка негативно впливає на розвиток громад і держави в цілому. Вона підриває довіру громадян до місцевої влади, знижує ефективність використання бюджетних коштів, перешкоджає реалізації важливих соціальних програм і економічних ініціатив. Специфіка корупції на місцевому рівні має свої унікальні риси, обумовлені близькістю органів самоврядування до населення та специфікою їх функцій. Для подолання цього явища необхідно вживати системних заходів, спрямованих на підвищення прозорості, удосконалення законодавства та активізацію громадянської участі. Тільки комплексний підхід дозволить зменшити корупцію та забезпечити ефективну роботу місцевих органів влади на благо громади.

Ключові слова:

корупція, влада, децентралізація.

Лукашук К. Р. Поняття та сутність корупції в органах місцевого самоврядування. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 2nd International Conference, May 28-29, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 2311. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12391512>

Introduction / Вступ

Корупція залишається однією з найбільш значущих проблем сучасного суспільства, що серйозно впливає на економічний розвиток, ефективність державного управління та довіру громадян до владних інституцій. Особливо гостро ця проблема стоїть на місцевому рівні, де органи місцевого самоврядування виконують важливі функції щодо забезпечення життєдіяльності громад.

Державна політика щодо боротьби з корупцією спрямована на превенцію та протидію цьому негативному явищу, а також на забезпечення координації та системності антикорупційної діяльності всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Корупція розглядається як основна перешкода для досягнення стабільного економічного зростання та побудови ефективних і включальних демократичних інститутів.

Подолання корупції в органах місцевого самоврядування є необхідною умовою для створення ефективної та прозорої системи управління, що забезпечить стале соціально-економічне зростання та підвищення якості життя населення. Дослідження на прикладі Корюківської міської ради дозволяє виявити специфіку проблеми на місцевому рівні та розробити ефективні заходи протидії корупції.

Results / Результати

У загальному вигляді корупцію можна визначити як соціальне явище, яке охоплює всю сукупність діянь, пов'язаних з неправомірним використанням особами наданої їм влади та посадових повноважень з метою задоволення особистих інтересів чи інтересів третіх осіб, а також інших правопорушень, що створюють умови для вчинення корупційних діянь або їх приховування.

Сутність корупції полягає у тому, що вона має: соціальну обумовленість; свою «ціну», яку платить суспільство за її існування; негативний вплив на всі сфери суспільного життя; транснаціональний характер; економічні, політичні, правові, психологічні та моральні аспекти; здатність постійно пристосовуватися до нових реалій життя.

Таке розуміння корупції є відправним, вимагає не обмежуватись у боротьбі з нею лише правовими заходами, переважно у формі юридичної відповідальності за корупційні діяння, а застосувати комплекс економічних, політичних, організаційних та інших заходів протидії.

Діяльність антикорупційних громадських організацій підтримується достатньо прогресивним законодавством, що змушує органи влади обмінюватися публічною інформацією, дотримуватися правил прозорості стосовно публічних закупівель та розкривати інформацію про активи та доходи чиновників. Водночас, громадські організації в регіонах України, як правило, значно слабкіші, ніж їхні колеги в Києві. У столиці працює значна кількість високо професійних антикорупційних організацій національного рівня, які отримують значне фінансування та мають налагоджені контакти з закордонними та міжнародними партнерами. Вплив від діяльності загальноукраїнських організацій рідко відповідає впливу подібних організацій на регіональному та місцевому рівнях.

В умовах децентралізованої корупції, корупція все ще може бути системною, але їй бракує центральної координації. Політична влада та економічні ресурси не є (повністю) злитими, і кілька «пірамід» корупції можуть існувати поряд, причому жоден актор не є ексклюзивним бенефіціаром (Zadorozhnyi, 2016, p. 67).

Корупція, її масштаби, специфіка і динаміка - наслідок загальних політичних, соціальних та економічних проблем країни. Як вже зазначалося, корупція завжди збільшується, коли країна знаходиться у стадії модернізації. Україна переживає зараз не просто модернізацію, а докорінну ломку громадських, державних, економічних, соціальних і психологічних підвалин. Тому не дивно, що вона слідує загальним закономірностям розвитку, в тому числі - негативним.

Корупція в органах місцевого самоврядування є серйозною проблемою, яка негативно впливає на розвиток громад і держави в цілому. Вона підриває довіру громадян до місцевої влади, знижує ефективність використання бюджетних коштів, перешкоджає реалізації важливих соціальних програм і економічних ініціатив. Специфіка корупції на місцевому рівні

має свої унікальні риси, обумовлені близькістю органів самоврядування до населення та специфікою їх функцій.

Основною особливістю корупції в органах місцевого самоврядування є те, що вона часто має локальний характер і може безпосередньо торкатися життєво важливих сфер життя громади, таких як земельні відносини, будівництво, розподіл місцевих бюджетів, надання адміністративних послуг. У зв'язку з цим, корупційні дії місцевих чиновників можуть безпосередньо впливати на якість життя мешканців громади.

Однією з основних форм корупції на місцевому рівні є хабарництво, яке проявляється в отриманні неправомірної вигоди за надання адміністративних послуг, видачу дозволів та ліцензій, розподіл земельних ділянок та іншого майна.

В умовах недостатньої прозорості та підзвітності місцевих органів влади такі корупційні схеми стають звичайною практикою.

Ще однією поширеною формою корупції є зловживання службовим становищем з метою особистого збагачення або надання преференцій родичам та близьким (Bokovykov, 2017, p. 5).

Це може проявлятися у формі «кумовства» та «непотизму», коли на важливі посади призначаються особи за родинними чи дружніми зв'язками, а не за професійними якостями. Така практика призводить до зниження ефективності роботи місцевих органів влади та створення умов для подальших корупційних дій.

Суттєвий вплив на рівень корупції в органах місцевого самоврядування мають недоліки в законодавстві та правозастосуванні. Недосконалість антикорупційного законодавства, відсутність чітких механізмів контролю та покарання за корупційні дії створюють умови для безкарності корупціонерів. Крім того, слабкість правоохоронних органів на місцевому рівні та їх часто недостатня незалежність від місцевих еліт ускладнюють ефективну боротьбу з корупцією (Nesterenko, 2019, p. 45).

Важливим фактором, що сприяє поширенню корупції на місцевому рівні, є низький рівень громадського контролю та участі громадян у процесах прийняття рішень. Відсутність активної позиції громади, пасивність населення та брак інформації про діяльність місцевих органів влади сприяють формуванню корупційних схем.

Для ефективної боротьби з корупцією в органах місцевого самоврядування необхідно впроваджувати комплексні заходи. По-перше, необхідно підвищувати прозорість діяльності місцевих органів влади, забезпечуючи доступ громадян до інформації про їх роботу. По-друге, слід удосконалювати законодавчу базу, запроваджуючи жорсткіші санкції за корупційні дії та створюючи ефективні механізми контролю. По-третє, важливо розвивати громадянське суспільство та активізувати участь громадян у процесах управління на місцевому рівні.

Conclusions / Висновки

Отже, специфіка корупції в органах місцевого самоврядування обумовлена близькістю цих органів до громадян, локальним характером корупційних проявів та недоліками в законодавстві й правозастосуванні. Для подолання цього явища необхідно вживати системних заходів, спрямованих на підвищення прозорості, удосконалення законодавства та активізацію громадянської участі. Тільки комплексний підхід дозволить зменшити корупцію та забезпечити ефективну роботу місцевих органів влади на благо громади.

References

- Bokovykov, Yu. V. (2017). Mekhanizmy protydii koruptsii [Mechanisms of anti-corruption]. *Theory and practice of public administration*, (56), 1–7 (in Ukrainian).
- Nesterenko O. V. (Eds.). (2019). Hromadianske suspilstvo vs. koruptsiia v Ukraini [Civil society vs. corruption in Ukraine]. SPIRIT AND LETTER. <https://acrec.org.ua/wp-content/uploads/2020/07/AntiCorruption.pdf> (in Ukrainian).
- Zadorozhnyi, S. A. (2016). Mekhanizm zapobihannia ta protydii koruptsii v orhanakh mistsevoi vlady [Mechanism of preventing and countering corruption in local authorities]. *Doctor's thesis*. Kyiv (in Ukrainian).